

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEITOS E CONCEPÇÕES

Waneska Ferreira Cavalcante (Mestre/ wfcavalcantelima@gmail.com)
Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz (Doutora, osilene@ines.gov.br)

RESUMO

O professor tem autonomia em sua prática e deve realizar uma avaliação pedagógica da aprendizagem do aluno. Existem muitas barreiras a serem superadas pelo indivíduo para alcançar seus objetivos de aprendizagem, a começar pela nomenclatura. A Associação Americana de *Deficiência Intelectual* e Desenvolvimento (AAIDD) elegeu o termo *Deficiência Intelectual* (DI) para indicar o grupo de pessoas, por não possuir conotação negativa. O modelo de identificação desenvolvido pela AAIDD esclarece quem se encaixa no perfil de Deficiência Intelectual. O reconhecimento da importância do uso de suportes é fundamental para desenvolver um trabalho eficaz em todos os ambientes frequentados por pessoas classificadas com DI. O objetivo deste trabalho é apresentar as características da pessoa com Deficiência Intelectual, partindo da nomenclatura e terminologia utilizada ao se referirem a essas pessoas. Como metodologia, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática e os resultados descrevem a evolução da nomenclatura e das características que identificam o grupo. O estudo contribui para conscientizar a sociedade sobre a valorização e o respeito que as pessoas com DI merecem, por estarem amparadas legalmente.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Conceito, Potencialidades, Comportamento adaptativo.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a escola vivencia a chegada de muitos alunos com deficiência com e sem laudo médico. O diagnóstico médico pode influenciar o trabalho docente no seu fazer pedagógico. Para ser capaz de reconhecer especificidades, o docente precisa ser pesquisador e observar o desempenho pedagógico do aluno e seu caminhar no espaço escolar.

A pessoa com *Deficiência Intelectual*(DI) encontra na sociedade muito preconceito por parte daqueles que percebem suas limitações. Sem conhecerem, as pessoas agem com comportamento ofensivo, referindo-se a ela com adjetivos inadequados e depreciativos, por exemplo, *idiota, retardado mental, débil mental*.

Os termos *retardo mental* e *deficiência mental*, na concepção de Scharlock et al. (2007), traziam conotação negativa, eram percebidos de forma ofensiva, configurando o indivíduo como destituído de dignidade e respeito, trazendo-lhe prejuízos no convívio em sociedade. Atualmente, a terminologia e grafia reconhecidas para designar o grupo em questão é *Pessoa com Deficiência Intelectual*.

O modelo de identificação desenvolvido pela Associação Americana de *Deficiência Intelectual* e Desenvolvimento (AAIDD) anteriormente reconhecida como Associação Americana de Retardo Mental (AAMR), engloba o ser humano envolvido em seu meio social, considerando suas potencialidades e limitações e sua capacidade de interação com o ambiente. O termo deficiência é empregado com o propósito de enxergar o indivíduo como um produto da interação de seu estado funcional e convergência com o seu ambiente social, diferentemente da concepção utilizada anteriormente, *retardado mental*, que percebia a deficiência como um defeito na mente do indivíduo, algo que faltava a ele (Wehmeyer et al, 2008).

De acordo com a AAID, *Deficiência Intelectual* é um termo utilizado para definir atrasos e limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, que se originam antes dos 22 anos de idade do indivíduo. Nesse sentido, a *Pessoa com Deficiência Intelectual* demonstra dificuldades em aprender pela experiência, e segundo Fernandes e Corrêa (2008) percebe o mundo de maneira mais lenta, não consegue absorver informações e percepções do meio que a cerca, ao contrário do que acontece com a maioria das pessoas sem essa deficiência.

O termo *Deficiência Intelectual* se mostra bem amplo e, além de estabelecer uma relação de interação entre a pessoa e o ambiente, enumera que a aplicação de suportes individualizados oferece a oportunidade de melhorar o desempenho funcional humano. Uma pessoa que interage muito bem em um ambiente que conhece e em que confia, em uma escola de bairro, por exemplo, pode se isolar e ter queda de desempenho acadêmico em uma escola nova (Sharlock et al., 2007; Luckasson et al.,2002).

A AAIDD considera que o funcionamento humano é dividido em dois grupos principais. O primeiro grupo compreende as cinco dimensões: habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, saúde, participação e

contexto. O segundo grupo é composto pela representação do papel que dá suporte ao funcionamento humano (Wehmeyer et al. 2008).

O comportamento adaptativo refere-se à capacidade de viver em sociedade com independência pessoal e social, se comparado a outros da sua idade que vivem no mesmo ambiente. Esse comportamento sofre influência direta da capacidade intelectual, idade, educação, aspectos da personalidade, experiência cultural, oportunidades e condições médicas coexistentes.

O DSM-V (APA, 2014) traz descrições sobre indivíduos com deficiência intelectual de grau leve, moderado, grave e profundo.

- *Deficiência intelectual de grau leve* - apresentam *déficits* mais sutis, que, na prática, podem passar despercebidos.
- *Deficiência intelectual moderada* - apresentam características mais evidentes, sua comunicação com as pessoas utiliza estrutura e vocabulários mais simples do que outros da mesma faixa etária em seu meio social; porém, se não houver outras especificidades ou comprometimentos, são capazes de aprender a manter sua independência e autonomia em cuidados pessoais.
- *Deficiência intelectual nos graus grave e profundo* – são mais dependentes do que todos os outros graus, de modo que o aluno com esse tipo de deficiência necessita de um currículo escolar diversificado e diferenciado, que considere suas necessidades e demandas.

Apesar de o DSM-V (APA, 2014) oferecer um detalhamento de habilidades da pessoa com *Deficiência Intelectual*, ele está concentrado no que a pessoa não consegue fazer, na oferta de suportes. Sendo assim, o estudante pode acessar o conhecimento necessário ao seu desenvolvimento e estimular seu potencial.

OBJETIVO

Apresentar as características da Pessoa com Deficiência Intelectual.

MÉTODO

Foi realizado um levantamento bibliográfico, por meio do descritor *Deficiência Intelectual* para identificar os termos utilizados ao longo do tempo para se referir a esse tipo de deficiência. Além disso, buscou-se identificar o uso de suportes no processo de aprendizagem.

RESULTADOS

A evolução da terminologia e do conceito de *Deficiência Intelectual* abre horizontes, ao considerar não somente os atrasos no funcionamento intelectual, mas também o comportamento adaptativo. Em outras palavras, o indivíduo deixa de ser percebido por um *déficit* isolado, desconectado de suas relações sociais, e passa a ser percebido como um ser humano que resulta da relação entre ele e o meio social.

O docente precisa se distanciar do foco de que o aluno não consegue fazer e se concentrar nas habilidades que ele pode desenvolver, mesmo que ele precise de apoios e suportes, que se configuram como importantes recursos na vida do indivíduo com *Deficiência Intelectual*, pois oferecem oportunidades de avanço.

Um ambiente onde a função social da escrita é estimulada pode influenciar positivamente a aprendizagem do aluno. A utilização de recursos e estratégias que evidenciem a função social da escrita para uso imediato pode concentrar interesse por parte dos alunos.

CONCLUSÃO

A pessoa com deficiência intelectual encontra muitas barreiras que começam pela questão social, refletida no comportamento das pessoas. Mediante a utilização de suportes, o indivíduo alcança oportunidades para alavancar seu potencial acadêmico, visto que os suportes são oferecidos para permitir que o indivíduo ultrapasse as barreiras que impedem seu crescimento.

REFERÊNCIAS

AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES. **Definition of intellectual disability. Intellectual disability: historical context definition, publications.** Available at: <<https://www.aidd.org/intellectual-disability>> Acesso 27 jan. 2020.

AMERICAN PSYCHITRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico de transtornos mentais:DSM-V.** Trad. Maria Inês Corrêa Nascimento. 5º ed.- Porto Alegre: Artmed, 2014, 948p.

FERNANDES, E. M.; CORRÊA, M. A. M. **Processo Ensino Aprendizagem com necessidades com necessidades educativas especiais: o aluno com deficiência mental.** Rio de Janeiro: Unirio, 2008.

SCHARLOCK, R. L.; LUCKASSON R.A.; SHOGREN K.A.; BORTHWICK-DUFFY S.; BRADLEY V., BUNTINX W.H.; COULTER D.L.; CRAIG E.M.; GOMEZ, S.C.; LACHAPELLE Y.; REEVE A.; SNELL M.E.; SPREAT S.; TASSÉ M.J., THOMPSON J.R.; VERDUGO M.A.; WEHMEYER M.L.; YEAGER M.H. The Renaming of mental retardation: Understanding the change to the term intellectual Disability. **Perspectives.** vol.45, n.2, p.116-124, 2007.

WEHMEYER, M. L.; BUNTINX, W.H.; LACHAPELLE, Y; LUCKASSON, R.A.; SCHARLOCK, R.L.; VERDUGO, M.A.; BORTHWICK-DUFFY, S.; BRADLEY, V.; CRAIG, E.M.; COULTER, D.L.; GOMEZ, S.C.; REEVE, A.; SHOGREN, K.A; SNELL M.E.; SPREAT, S.; TASSE, M.J.; THOMPSON, J.R.; YEAGER, M.H. The Intellectual Disability Construct and Its Relation to Human Functioning. **Intellectual and developmental disabilities**, vol.46, nº4, p.311-318, ago, 2008.

